

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДВУКРАТНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Фармонов Ж.Б., Серкаев К.П., М.О.Хамидова., Ш.Исроилова., Н.Т.Кенжаев

*Каршинский экономический-педагогический университет НОП, Карши, Узбекистан
Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан
кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845436>*

Когда речь идет о нетрадиционном для Республики Узбекистан масличном сырье, стоит отметить, что для косточковых и плодовоовощных семян перспективным является развитие прессового способа извлечения масла, т.к. более ценным считается прессовое масло, особенно холодного отжима. (1)

Ранее, нами была разработана технология двукратного прессования семян хлопчатника исходя из теории Скипина. По разработанной технологии хлопковую мятку, измельченную до 60-65% прохода через 1 мм сито, перед прессованием увлажняли до 11-13% конденсатом пара с температурой 70-80°C и термически обрабатывали в 6-чанных жаровнях при температуре 100-105°C в течение 50-60 мин, с получением мезги с температурой до 100°C и влажностью 6,0-7,0% и прессовали в режиме форпрессования.

На второй стадии, полученный жмых с масличностью 12-14% и влажностью 8-9% измельчали до 60% прохода через 2 мм сито и увлажняли еще раз до 11-13% и термически обрабатывали в 3-4-х чанных жаровнях при температуре 120°C в течение 30 мин, с уменьшением влажности мезги до 6-7%. Прессованием такой мезги в экспеллерах достигали максимального съема масла, где остаточная масличность жмыха составляла 5-6%, что означает 2-3% от масла в исходном сырье (2).

Вышеуказанная технология переработки имеет ряд преимуществ в сравнении существующей технологией:

- при форпрессовании материал не подвергается жестким режимам, наряду с легко рафинируемым маслом получается и жмых с хорошими качественными показателями;
- повышенная влага в мятке обеспечивает проникновение воды в клеточную структуру, где расположена масло и при набухании белков вытесняет масло из клетки;
- во время денатурации белков при жарении влага превращается в пар и повышается внутреннее давление, вследствие чего пар стремится наружу и создает микрокапилляры, так называемые дренажи, которые в последующем служат для извлечения масла;
- повышенная влажность и температура на втором этапе жарения приведет к интенсивному испарению влаги, что приводит к улучшению дренажной структуры и дополнительному съему масла в отличие от существующих технологий; (3)
- остаточная масличность жмыха составляет 5-6%, что означает 2-3% от массы масла исходного сырья и поэтому процесс экстракции можно исключить из технологической схемы переработки;
- в отличие от существующих технологий, полученное масло полностью можно использовать в пищевых целях.

В связи с максимальным съемом масла в режиме двукратного прессования было предложено исключение дорогостоящего, трудо- и энергоемкого, а также пожароопасного и неэкологичного процесса экстракции из технологического цикла.(4)

Разработанная технологическая схема приведена на рис 1.

По разработанной технологии мятка, измельченная до 60% прохода через 1 мм сито, подается в шнек (1), увлажняется в шнеке (1¹) до 11-13% с доведением температуры до 70-80°C и поступает на жаровню (2), где термически обрабатывается в 6-чанных жаровнях при температуре 105°C в течение до 50 мин, с получением мезги с температурой до 100°C и влажностью 6,0-7,0% и прессуется в прессах (3).

На второй стадии, полученный жмых с масличностью 12-14% и влажностью 8-9% с помощью шнека (4) подается на дробление (7), измельчается на вальцовке (8) до 60% прохода через 2 мм сито.

Рис. 1. Технологическая схема двукратного прессования с увлажнением мятки

Полученная масса с помощью шнеков (9 и 10) поступает на увлажнительные шнеки (11), где увлажняется еще раз до 11-13% и термически обрабатывается в 3-4-х чанных жаровнях (12) при температуре 120°С в течение 30 мин с уменьшением влажности мезги до 6-7%. Прессованием (13) такой мезги в экспеллерах достигается максимальный съем масла. Остаточная масличность жмыха составляет 2-3% от массы исходного сырья.

Список использованной литературы

1. Тихомирова Н.А. Технология продуктов функционального питания. -М.:Франтера. -2002.
2. Морозкина Т.С. Витамины. -Минск. Асар. -2002
3. Миневич И.Э. Разработка технологических решений переработки семян для создания функциональных продуктов. Дисс.канд.техн.наук. -М.: -2009.
4. Маркин В.И., Чепрасова М.Ю., Базарнова Н.Г. основные направления использования микровольнового излучения при переработке растительного сырья (обзор). //Химия растительного сырья. -2014. №4. -Стр. 21-42.